

**O'ZBEKISTON JINOIY QONUNCHILIGI VA ISPANIYA
DAVLATINING JINOIY QONUNCHILIGINING HUQUQIY TAHLILI**

Xaitmurodov Sardorbek Xasan o'g'li

Hamroqulova Durdoni Sherali qizi

Abdiqahhorov Davlatbek Muzaffar o'g'li

Termiz davlat universiteti talabalari

ANNOTATSIYA

O'zbekiston Respublikasining jinoyat to'g'risidagi qonun hujjatlari faqatgina Jinoyat kodeksidan iboratdir. Jinoyat kodeksi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va xalqaro huquqning umume'tirof etgan normalariga asoslanadi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 1994-yil 22-sentabrda Qonun chiqaruvchi organ tomonidan qabul qilingan va 1995-yil 1-apreldan qonuniy kuchga kirgan. Jinoyat kodeksi jinoyat huquqi prinsiplarini, jinoiy javobgarlik asoslari va shartlarini, jinoyat deb e'tirof etiladigan ijtimoiy xavfli qilmishlarni, bunday qilmishlarni sodir etgan shaxslarga nisbatan huquqiy ta'sir choralari qo'llanilishining turi va chegarasini belgilab beruvchi Oliy davlat organi tomonidan qabul qilingan va oliy yuridik kuchga ega bo'lgan qonun hujjatidir.

TAHLIL

O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining vazifalari:

1) jinoyat qonuni bilan qo'riqlanadigan ijtimoiy munosabatlarni jinoiy tajovuzlardan qo'riqlash;

2) *jinoyatlarni oldini olish;*

3) *fuqarolarni respublika Konstitusiyasi va qonunlariga rioya qilish ruhida tarbiyalashdan iborat.*

Jinoyat qonuni ana shu vazifalarni amalga oshirish uchun jinoyat qonunida belgilangan javobgarlikning asoslari va prinsiplariga asoslanadi.

Ushbu prinsiplar:

- ❖ Qonuniylik ;
- ❖ Fuqarolarning qonun oldida tengligi ;
- ❖ Demokratizm ;
- ❖ Insonparvarlik ;
- ❖ Odillik ;
- ❖ Ayb uchun javobgarlik ;
- ❖ Javobgarlikning muqarrarligi prinsiplaridir ;

Jinoyat qonuni tizimi Umumiy va Maxsus qismdan tashkil topgan. Jinoyat qonuni Umumiy qismi 7 bo'lim, 17 bob va 1 - 96 moddalarni, Maxsus qism esa 8 bo'lim, 24 bob va 97 - 302 moddalarni o'z ichiga oladi.

Ispaniya davlati jinoyat qonunchiligi :

Jinoyat kodeksi Ispaniyadagi ko'pgina jinoiy huquqbuzarliklarni tartibga soluvchi qonundir. Jinoyat kodeksining 23-noyabrdagi 10/1995-sonli organik qonuni bilan tuzilgan. Ispaniya Konstitutsiyasining 149-moddasi 6-qismi Ispaniyada jinoyat qonunchiligi bo'yicha Kortes Generallarning yagona yurisdiksiyasini belgilaydi. Jinoyat kodeksi ikki kitob orqali tuzilgan. Birinchi kitob jinoiy huquqbuzarliklar va jazolar to'g'risidagi umumiy normalarni tartibga soladi, ikkinchi kitob esa jinoyatlar va boshqa xavfli vaziyatlarni

tartibga soladi, ularga kodeks tegishli ravishda jazo va xavfsizlik choralari belgilaydi. Jinoyat kodeksi Ispaniya jinoyat qonunining asosiy qonunidir, chunki u davlatning ius puniendi (yoki «jazolash huquqi») uchun chegara hisoblanadi. Kodeks Ispaniya parlamenti tomonidan 1995-yil 8-noyabrda qabul qilingan va u 23-noyabrda rasmiy davlat gazetasida e'lon qilingan. Kodeks 1996-yil 25-maydan amal qiladi. E'lon qilingan kundan boshlab hozirgacha unga o'ttizdan ortiq o'zgartirishlar kiritilgan. Ispaniyaning amaldagi Jinoyat kodeksi ikki kitob, o'ttiz besh nom, bir yuz to'qqiz bob va olti yuzdan ortiq maqolaga bo'lingan.

PRELIMINARY TITLE. Jinoyat kafolatlari va Jinoyat qonunini qo'llash to'g'risida.

I KITOB. Jinoiy jinoyatlar va jinoyatlar, javobgar shaxslar, jazolar, xavfsizlik choralari va jinoiy huquqbuzarliklarning boshqa oqibatlari to'g'risidagi umumiy qoidalar.

TITLE I. Jinoyat va jinoyatlar haqida ;

TITLE II. Jinoiy jinoyatlar va jinoyatlar uchun jinoiy javobgarlikka tortilgan shaxslar to'g'risida ;

TITLE III. Penaltilar bo'yicha ;

TITLE IV. Xavfsizlik choralari to'g'risida ;

TITLE V. Og'ir va og'ir jinoyatlar va xarajatlar tufayli yuzaga keladigan fuqarolik javobgarligi to'g'risida ;

TITLE VI. Yordamchi oqibatlar haqida ;

TITLE VII. Jinoiy javobgarlik muddati tugashi va uning oqibatlari ;

II KITOB. Jinoiy jinoyatlar va ularning jazolari haqida.

TITLE I. Noqonuniy odam o'ldirish va uning shakllari haqida ;

TITLE II. Abort haqida ;

TITLE III. Tananing shikastlanishi haqida ;

TITLE IV. Homilaning shikastlanishi haqida ;

TITLE V. Gen injeneriyasiga oid jinoyatlar ;

TITLE VI. Ozodlikka qarshi jinoyatlar ;

TITLE VII. Qiynoqlar va axloqiy yaxlitlikka qarshi boshqa jinoyatlar to'g'risida ;

TITLE VII BIS. Odam savdosi haqida ;

TITLE VIII. Jinsiy erkinlik va tovonga qarshi jinoyatlar ;

TITLE IX. Yordam berish majburiyatini bajarmaganligi to'g'risida ;

TITLE X. Shaxsiy daxlsizlik, shaxsiy qadr-qimmat huquqi va turar joy daxlsizligiga qarshi jinoyatlar ;

TITLE XI. Nomusga qarshi jinoyatlar ;

TITLE XII. Qarindoshlarga qarshi jinoyatlar ;

TITLE XIII. Mulkga qarshi va ijtimoiy-iqtisodiy tuzumga qarshi jinoyatlar;

TITLE XIII BIS. Siyosiy partiyalarni noqonuniy moliyalashtirish jinoyatlari bo'yicha;

XIV SAVOL. Moliyaviy va ijtimoiy himoyaga qarshi jinoyatlar to'g'risida ;

TITLE XV. Ishchilarning huquqlariga qarshi jinoyatlar to'g'risida ;

TITLE XV BIS. Chet elliklarning huquqlariga qarshi jinoyatlar ;

TITLE XVI. Hududni tashkil etish va shaharsozlik, tarixiy meros va atrof-muhitni muhofaza qilish bilan bog'liq jinoyatlar bo'yicha ;

TITLE XVII. Kollektiv xavfsizlikka qarshi jinoyatlar to'g'risida ;

TITLE XVIII. Soxtalashtirish haqida ;

TITLE XIX. Davlat boshqaruviga qarshi jinoyatlar bo'yicha.

TITLE XX. Sud hokimiyatiga qarshi jinoyatlar to'g'risida ;

TITLE XXI. Konstitutsiyaga qarshi jinoyatlar to'g'risida ;

TITLE XXII. Jamoat tartibiga qarshi jinoyatlar ;

TITLE XXIII. Davlatga xiyonat qilish va davlat tinchligi yoki mustaqilligiga qarshi jinoyatlar va milliy mudofaaga ishora qilganlar ;

TITLE XXIV. Xalqaro hamjamiyatga qarshi jinoyatlar ;

2015 yilgacha uchinchi nom mavjud edi, bu noto'g'ri xatti-harakatlarga tegishli. Biroq 2015-yilgi islohotda bu nom bekor qilindi va huquqbuzarliklarning bir qismi uncha katta bo'lmagan jinoiy huquqbuzarliklarga, boshqalari esa ma'muriy huquqbuzarliklarga aylantirildi.

Jinoyat huquqida eng ko'p qo'llaniladigan o'xshash atamalar .

O'zbekiston va Ispaniyada.

- 1). Aybdor - ijmoiy xavfli qilmish sodir etishda aybli topilgan shaxs. Ikkala davlatda ham bir xil ma'noda ishlatiladi.
- 2). Qasd va ehtiyotsizlik - ayb shakli . Jinoyatning subyektiv tomoni.
- 3). Tugallangan jinoyat .

- 4). Voyaga yetmagan shaxs – voyaga yetmagan shaxs jinoyat sodir etsa ham jinoiy javogarlikka tortilmaydi.
- 5). O'g'irlashtiruvchi va yengillashtiruvchi holatlar – jinoyatni kvalifikatsiya qilishda muhim rol o'ynaydi.
- 6). Ozodlikdan mahrum qilish – jazo turi.
- 7). Muayyan huquqdan mahrum qilish – jazo turi.
- 8). Jarima – jazo turi. Bularning hammasi ikkala davlatda ham qo'llaniladi.
- 9). Mahkum – jinoyat sodir etishda aybdor deb topilgan shaxs.
- 10). Jabrlanuvchi – aybdor tomonidan zarar yetkazilgan shaxs.

Jinoyat huquqida eng ko'p qo'llaniladigan farq qiladigan atamalar .

O'zbekiston va Ispaniyada.

- 1). Penaltilar bo'yicha jinoiy javobgarlik – bu atama Ispaniyada ishlatiladi lekin O'zbekistonda bu atama ishlatilmaydi.
- 2). Yuridik shaxslar javobgarligi - Ispaniyada yuridik shaxslar ham jinoiy javobgarlikka ham tortiladi. O'zbekistonda yuridik shaxslar jinoiy javobgarlikka tortilmaydi , ularning nomidan mansabdor shaxslari tortiladi.
- 3) Gen injeryasiga oid jinoyatlar – Ispaniya jinoyat qonunchiligida jinsiy erkinlikka qarshi jinoyatlarga oid jinoyatlar mana shunday termin ishlatilgan. O'zbekistonda bunday atama ishlatilmaydi.
- 4). Subsidar javobgarlik – Ispaniyada bir jazoni bajarmaganlik uchun boshqa jazoni qo'llash uchun ishlatilgan atama. O'zbekistonda buni o'rniga shunchaki o'g'irroq jazoni qo'llash degan atama qo'llaniladi.

5). Kreditorning huquqlarini himoya qilish - Ispaniya jinoyat huquqida bu atama ishlatilgan lekin bu atama O'zbekistonda fuqarolik huquqida ishlatiladi.

XULOSA.

O'zbekiston Respublikasi va Ispaniya davlatida jinoyat qonunchilik tizimi o'ziga xos tuzulish va shaklga ega . O'zbekiston Respublikasida jinoyat qonunchiligi boshqa huquq sohalaridan alohida hisoblanadi. Masalan, ma'muriy javobgarlik bo'yicha va fuqarolik ishlaricha bo'yicha ishlar o'zining alohida kodeksi va normativ qonun hujjatlari bo'yicha ko'rib chiqiladi. Bu o'z navbatida ishlarning tez va aniqlik bilan ko'rib chiqilishiga yordam beradi. Shuningdek, sudyalarning ish faoliyatida ham qulayliklar yaratadi. O'zbekiston Respublikasi jinoyat kodeksi tuzulishi jihatidan aniq va ketma – ketlikda yozilgan. Ya'ni avval umumiy qism keyin mahsus qism berilgan. Umumiy qismda jinoyat kodeksi nimalarga asoslandi, jinoyat kodeksining vazifalari, jinoyat kodeksining prinsiplari , uning amal qilish muddati va doirasi va hokozolar keltirilgan. Mahsus qismda esa jinoyat uchun qo'llanilishi mumkin bo'lgan jazolar va ularning sanksiyalari berilgan. Bu jinoyat kodeksini o'rganish va qo'llashda juda qo'l keladi. O'zbekiston Respublikasi jinoyat qonunchiligida jazolarni yengillashtirish yoki o'g'irlashtirish borasida anchagina bahs boradi. Bir tomon jazolarni yengillshtirish kerak va bu orqali insonparlik prinsipiga amal qilgan holda aybdorlarga yengilroq jazoni qo'llash va ularda davlatga va huquq tizimida nafrat uyg'otmagan holda qayta tarbiyalash , ularni yangi jinoyat sodir etishlarini oldini olish mumkin deb o'ylaydilar. Bunga qarshi fikr bildiruvchilar, agar jazolar yengillashsa jinoyatlar soni ko'payib ketadi , chunki jazolarning yengilligi sababli odamlar jazodan qo'rqmay qoladilar deb o'ylaydilar. Shuning uchun jazolar kuchaytirish kerak deb o'ylaydilar. Lekin bunga qarshi fikr bildiruvchilar AQSH , XITOIY kabi davlatlarda og'irroq jazoning qo'llanilishi jinoyatlar sonining

kamayishiga olib kelgani yo'q deyishadi. Meni fikrimcha tarozi pallasini o'rtada ushlagan maqul, ya'ni jazo o'ta o'g'ir ham o'ta yengil ham bo'lmasligi kerak. Albatta jinoyatning turiga qarab. Yana shuni takidlash lozimki muammo jazoni yengillashtirish yoki uni og'irlashtirish bilan hal bo'lib qolmaydi, jazoni turini qo'llashga ham bog'liq. Ya'ni bir jinoiy ish davomida olib boriladigan ishlar tergovchilar va prokurorlar tomonidan ishni to'g'ri kvalifikatsiya qilinishi, sudyalardan adolatli hukm chiqarilishi ham bog'liq. Shu ishlar to'g'ri amalga oshirilganda biz ko'zlagan maqsadimizga yetamiz. Shuning uchun ham prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev „Sud binosiga kelgan har bir inson O'zbekistonda adolat borligiga ishonib chiqib ketishi kerak“ - deya bekorga takidlamaganlar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat huquqi kursi. Tom 1:darslik - 488b
2. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat huquqi kursi. Tom 2:darslik - 369b.
3. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat huquqi kursi. Tom 3:darslik - 447b
4. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat huquqi kursi. Tom 4:darslik - 574b.
5. Xalqaro jinoyat huquqi - 188b.
6. <https://lex.uz/docs/-111453>
7. Ispaniya Jinoyat kodeksi.
8. Ispaniya Respublikasi Konstitutsiyasi.

